

Ayni paytda bunday o'zlashma so'zlarni deyarli barcha soha va tarmoqlarda ham uchratamiz. Adabiyotshunoslik, matematika, falakkiyot deymizmi barchasida arab tili va arab so'zlarining ta'siri mavjud.

So'zlar turli xil shakl va mazmunda o'zlashishini ko'rishimiz mumkin. Uni quyidagi mazmuniy guruhlarda ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- O'z ma'noda o'zlashish
- Chetlashgan ma'noda o'zlashish
- Farqli ma'noda o'zlashish
- Birlik sifatida o'zlashish
- Ko'plik sifatida o'zlashish

O'z manoda o'zlashish: bu jihatdan birgina ta'lim sohasidagi so'zlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ta'lim (تعليم), mudarris (مدرس), madrasa (مدرسة), ilm (علم), ma'rifat (معرفة), Qalam (قلم), daftar (دفتر), olim (عالم), ustoz (أستاذ), Muallim (معلم), handasa (هندسة), adabiyot (أدب), maorif (مغارف), noshir (ناشر), kitob (كتاب), tolib (طالب), muallif (المؤلف) va bir qancha shu kabi so'zlar arab tilidan o'zlashgandir. Ushbu so'zlar ayni arab tilida anglatgan ma'noga teng ma'no anglatadi. Ba'zi so'zlar aynan bir o'zak asosida shakllangan. Ilm, olim, ulamo, ta'lim, muallim kabi so'zlar shular jumlasidandir.

So'zlar yana biroz chetlashgan ma'noda o'zlashishi ham mumkin. Bu o'z ma'nosidan uncha yiroq bo'lmagan holda ma'no ifodalashidir. Shahlo so'zining o'zagi (شهداء) so'zining o'zlashgan variantidir. Shahlo - porlab yonib turadigan katta-katta va qora ko'zli¹, شهداء esa arab tilida moviy rangli ko'z degan ma'noni

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати . “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти Тошкент
562-бет www.ziyouz.com kutubxonasi

anglatadi. Ko'rinib turibdiki, asl ma'no ya'ni ko'zdan yiroqlik yo'q, lekin uning rangi biroz o'zgargan ma'noda o'zlashgan. Yana bir so'zni ko'rib chiqaylik, anhor so'zi o'zbek tilida " katta ariq, katta sug'orish kanali²" degan ma'noni anglatadi. O'zlashish o'zagi aslida (النهر) ya'ni daryo so'zidan hosil bo'lgan. أنهار esa daryoning ko'pligi ya'ni daryolar deganidir. Tilimizga shu ko'plik shakli o'zlashgan, birligi esa o'zbek tilida hozirgi kunda qo'llanilmaydi. Biz anhorning ko'pligini hosil qilish uchun yana unga - lar ko'plik affiksini qo'shib " anhorlar" hosil qilamiz.

Xuddi shuningdek, birlik sifatida o'zlashish bu so'zlarning asli ko'plik ma'nosini anglatuvchi shakllari o'zlashgan, birlik shakllari mutlaqo qo'llanmaydi. Masalan, avlod, ajdod singari so'zlarni asl o'zagi جد va ولد so'zlaridir. Ushbu so'zlar (ولد), (جد) shaklida ko'plik ma'nosini ifodalaydi. Ammo biz ularni birlik sifatida tahlil qilamiz. Asl ma'noda olsak, ikki marta ko'plik shaklining qo'llanishi uslubiy xatolik hisoblanadi. Shu sababli bu so'zlar aynan birlik ma'noda tilga o'zlashgan so'zlar deb qaraladi.

Bundan tashqari kundalik hayotda uchratadigan minglab vatan, oila, doim, hartum, fil, maskan, amal, mavjud, maxfiy, mashur, hakim, tabiiy, xayr, ehson, xulq, atvor, nihoya sigari so'zlar arab tili leksikasiga mansubdir. Hozirgi o'zbek leksikasida arab tilidan o'zlashgan leksemalar o'zbek tili izohli lug'atidan keng o'rin olgan. Bu kabi o'zlashma so'zlar tilga singib ketishi natijasida o'z qatlam singari yasama, juft, takroriy so'zlarni hosil qila olamiz. Masalan, qalam (قلم)

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати . “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти
Тошкент
562-бет www.ziyouz.com kutubxonasi

so'ziga – ot so'z yasovchisini qo'shish orqali qalamdon so'zi hosil qilingan. Don aslida o'zbekcha so'z yasovchi qo'shimchadir. Sabr (الصبر) leksemasiga -li, -siz, be- sifat yasovchi qo'shimchalarini qo'shib sabrli, sabrsiz, besabr kabi o'zbekcha so'zlar hosil qilinadi. Odob -li sifat yasovchi qo'shimchasi qo'shilishi natijasida odobli yoki aksi bo'lgan odobsiz leksemalarini hosil qilish mumkin. Bunga sabab esa so'zlarning to'liq ma'noda tilga o'zlashganidir. Sabr-toqat (الصبر طوق), xulq – atvor (طور حلق), ilm-ma'rifat (معرفة علم) singari so'zlar esa so'zlarni juftlash orqali hosil qilingandir. Yuqoridagi so'zlarning har ikki qismi arab tilidan o'zlashgan. Bu kabi so'zlarni hosil qilish jarayonida o'zbek tili grammatikasi qonuniyatlariga to'la mos holda amalga oshadi.

Shu singari kundalik hayotimizda ishlatiladigan bir qancha so'zlarning arab tilidan o'zlashganini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати . “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти .Тошкент. 562-бет. www.ziyouz.com kutubxonasi
2. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. Дарслик, 1-қисм - Тошкент, 2005.

3. Носиров О. ва бошқалар “Ан-Наим Ал-Кабир” (Ўзбекча-арабча луғат). “Ал-Ҳилол” нашриёти, - Тошкент, 2013.
4. Goyibboeva Rayhonoy Ahmadjonovna, Havaskhon Solikhojayeva. Interpretation of kings in alisher navoi's «history of the property of ajam. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 06 Volume: 98 Published: 15.06.2021 <http://TScience.org/arxivDOI/2021/06-98.html>
5. Goyibboeva Rayhonoy. The image of Abdurahmon Jami in Navoi's prose. Germany World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 10, May,2022 ISSN: 2749-361X
6. Goyibboeva Rayhonoy Ahmadjonovna, Mominjon Sulaymanov. Topics and specific features of alisher navoi's prose works. ACADEMICIA : An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137, Vol. 11 Issue 12, December 2021, Impact Factor: SJIF 2021 = 7. 492 <https://saarj.com/academicia-current-issue/>
7. Ulukov N., Yunusova B. About “alpamish” byblionim, name and nickname of main character https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=THVA4OIAAAAJ&citation_for_view=THVA4OIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
8. Yunusova B. Linguistic analysis and description of anthroponyms in the epic" alpomish" https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=THVA4OIAAAAJ&citation_forview=THVA4OIAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

9. Asranov Mirzaolim Artikovich, Goyibboeva Rayhonoy Akhmadjonovna. (2023). Negative particles in arabic and their effect on nouns. International bulletin of applied science and technology, 3(5), 766–769.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960682>
10. Goyibboeva Rayhonoy Akhmadjonovna. (2023). Reflection of the teacher-disciple tradition in navoi's prose. International bulletin of applied science and technology, 3(4), 477–480. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827413>
- 11.. Shavkatjon Abdurahmonov, Nozima Kozakova. Expression of pragmatic meaning in lexical units.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LxG3sGAAAAAJ&citation_for_view=LxG3sGAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
12. Nozima Kozakova. Main Concepts in Pragma Linguistic Analysis of Literary Text (In the Examples of Gafur Gulyam’s Works) International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064 ResearchGate Impact Factor (2018): 0.28 | SJIF (2018):
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LxG3sGAAAAAJ&citation_for_view=LxG3sGAAAAAJ:d1gkVwhDp10C
13. . Dilarom Babakhanova Akhmatkhanovna. About the history of speech culture and art of oratory. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Online available at: <http://t-science.org/>. Vol. 80, Year – 2019, Issue 12. e-ISSN: 2409-0085
14. Rahmatullaev Yunuskhon and G'oyibboeva Rayhona *Analysis Of Nouns In The Accusative Cases In Arabic* International Journal of Progressive

